

**IQLIM O‘ZGARISHI VA AGROBIZNES: RAQAMLI YECHIMLAR ORQALI
BARQARORLIK**

Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, “Agrologistika va biznes” fakulteti, 2-kurs talabasi

E-mail: ruxshona.s2108@gmail.com

Ochilov Ilhom Sayitqulovich

Toshkent davlat agrar universiteti, “Agroiqtisodiyot” kafedrasini mudiri, i.f.d. (DSc)

E-mail: iso7773@mail.ru

**ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И АГРОБИЗНЕС: УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ**

Сайфуллаева Рухшона Фаррух кизи

Ташкентский государственный аграрный университет, факультет “Агрологистика и
бизнеса”, студентка 2-го курса

E-mail: ruxshona.s2108@gmail.com

Очилов Илхом Сайиткулович

Ташкентский государственный аграрный университет, заведующий кафедрой
«Агроэкономик», доктор экономических наук (DSc)

E-mail: iso7773@mail.ru

**CLIMATE CHANGE AND AGRIBUSINESS: SUSTAINABILITY THROUGH DIGITAL
SOLUTIONS**

Sayfullayeva Ruxshona Farrux kizi

Tashkent State Agrarian University, Faculty of “Agrologistica and Busines”, 2nd-year student

E-mail: ruxshona.s2108@gmail.com

Ochilov Ilhom Sayitkulovich

Tashkent State Agrarian University, Head of the Department of Agroecconomics,
Doctor of Economic Sciences (DSc)

E-mail: iso7773@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishining agrobiznesga ta‘siri va uning oqibatlarini tahlil qilingan. Harorat oshishi, yomg‘ir miqdorining o‘zgarishi va tabiiy ofatlar qishloq xo‘jaligi mahsulotdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi muhokama qilingan. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning, jumladan, aqlli fermerlik, geoma‘lumotlar tahlili, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan sug‘orish tizimlarining bu muammolarni bartaraf etishdagi o‘rni yoritilgan. Qishloq xo‘jaligida raqamli infratuzilma, investitsiya imkoniyatlari va raqamli savodxonlikni oshirish kabi masalalar tahlil qilingan. Hukumat va xususiy sektor hamkorligi orqali innovatsiyalarni joriy etish bo‘yicha takliflar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** iqlim o‘zgarishi, agrobiznes, raqamli texnologiyalar, aqlli fermerlik, oziq-ovqat xavfsizligi, geoma‘lumotlar, sun‘iy intellekt, avtomatlashtirish, investitsiya, raqamli infratuzilma.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется влияние изменения климата на агробизнес и его последствия. Рассматриваются негативные воздействия повышения температуры, изменения количества осадков и природных катаклизмов на производительность сельского хозяйства. Также освещается роль цифровых технологий, включая умное фермерство, геоданные, искусственный интеллект и автоматизированные системы орошения, в преодолении этих проблем. Проанализированы вопросы цифровой инфраструктуры в сельском хозяйстве, инвестиционные возможности и повышение цифровой грамотности. Представлены предложения по внедрению инноваций через сотрудничество государственного и частного секторов.*

Ключевые слова: изменение климата, агробизнес, цифровые технологии, умное фермерство, продовольственная безопасность, геоданные, искусственный интеллект, автоматизация, инвестиции, цифровая инфраструктура.

Abstract: This article analyzes the impact of climate change on agribusiness and its consequences. It discusses the negative effects of rising temperatures, changes in precipitation levels, and natural disasters on agricultural productivity. Additionally, the role of digital technologies, including smart farming, geospatial data analysis, artificial intelligence, and automated irrigation systems, in addressing these challenges is highlighted. The study examines issues related to digital infrastructure in agriculture, investment opportunities, and digital literacy improvement. Proposals for implementing innovations through public-private sector cooperation are presented.

Keywords: climate change, agribusiness, digital technologies, smart farming, food security, geospatial data, artificial intelligence, automation, investment, digital infrastructure.

Iqlim o‘zgarishi bugungi kunning eng muhim global muammolaridan biri hisoblanadi. U nafaqat inson hayoti va tabiatga, balki iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan agrobiznesga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Haroratning oshib borishi, yomg‘ir miqdorining o‘zgarishi va tabiiy ofatlarning ko‘payishi qishloq xo‘jaligi mahsulotdorligiga salbiy ta’sir qiladi. Oziq-ovqat xavfsizligi, suv resurslari va yer unumdorligi kabi omillar tahdid ostida qolmoqda.

Shu nuqtayi nazardan olib qaraydigan bo‘lsak, barqaror qishloq xo‘jaligi konsepsiyasi dolzarb masalaga aylandi. Barqarorlikka erishish uchun raqamli texnologiyalar muhim vosita bo‘lib, ular fermerlarga yangi imkoniyatlar yaratishda yordam beradi. Aqlli fermerlik, geoma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari iqlim o‘zgarishiga moslashish va agrobiznesda samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Shunday ekan, iqlim o‘zgarishi qishloq xo‘jaligi uchun bir nechta yo‘nalishda jiddiy xavf tug‘diradi. **Birinchi**dan, harorat oshishi va yomg‘ir miqdorining o‘zgarishi hosildorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Haroratning yuqori darajaga ko‘tarilishi ko‘plab ekinlar uchun qulay sharoitlarni yo‘qotib, ularning o‘sish jarayonini susaytirishi mumkin. Shuningdek, yomg‘ir miqdorining nomutanosib taqsimlanishi suv resurslarini samarali boshqarishni qiyinlashtiradi, bu esa quruqchilik xavfini oshiradi.

Ikkinchidan, iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq tabiiy ofatlar, jumladan, dovullar, surunkali

yomg‘irlar va qurg‘oqchiliklar fermerlarning moliyaviy va mehnat samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Tabiiy ofatlar hosilni yo‘qotish xavfini kuchaytirib, qishloq xo‘jaligi faoliyatining uzluksizligini ta’minlashni qiyinlashtiradi.

Uchinchidan, iqlim o‘zgarishi oziq-ovqat xavfsizligi muammosini yanada kuchaytirib, global oziq-ovqat ta’minotida muvozanatsizliklarga olib kelishi mumkin. Hosildorlikning kamayishi, mahsulot sifatining pasayishi va oziq-ovqat tanqisligi kambag‘al qatlamlar uchun jiddiy muammolarni yuzaga keltiradi. Bu esa, nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro miqyosda ham narxlarning keskin oshib ketishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Yana shuni alohida ta’kidlab o‘tish kerakki, agrobiznesda raqamli texnologiyalar qishloq xo‘jaligida samaradorlik va barqarorlikni ta’minlashning muhim vositasiga aylanib bormoqda. Aqlli fermerlik (IoT, sun'iy intellekt, dronlar) texnologiyalari hosildorlikni oshirish, resurslarni tejash va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Masalan, IoT datchiklari tuproq namligini va havo sharoitlarini real vaqt rejimida kuzatib, fermerlarga optimal qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kasalliklar va hasharotlarni aniqlashga yordam beradi.

Shuningdek, geoma'lumotlar va sun'iy yo‘ldosh texnologiyalari ham hozirgi vaqtga kelib, qishloq xo‘jaligida keng qo‘llanilmoqda. Bu kabi texnologiyalar yer maydonlarining hosildorligini tahlil qilish, suv resurslarini samarali taqsimlash va ekologik barqarorlikni

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ta'minlash imkonini beradi. Fermerlar sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga asoslanib, o'z xo'jaliklarini aniq boshqarishlari mumkin.

Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan sug'orish va resurslar boshqaruvi ham iqlim o'zgarishi sharoitida suv va energiya resurslarini tejashga xizmat qiladi. Ushbu tizimlar havo va tuproq sharoitlariga asoslanib, avtomatik ravishda sug'orish jarayonini boshqaradi. Natijada, suv tejaladi, hosildorlik oshadi va chiqindilar miqdori kamayishiga erishiladi.

Shunday ekan, qishloq xo'jaligida barqarorlikni ta'minlash uchun raqamli texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Ixcham sensorlar va monitoring tizimlari yordamida fermerlar yerning holatini, tuproq tarkibini va ob-havo sharoitlarini muntazam kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa resurslardan oqilona foydalanish va hosildorlikni oshirish imkonini b'ldaperadi.

Darhaqiqat, dehqonlar uchun raqamli maslahat platformalari fermerlarga eng yangi agrotexnikalar, iqlim o'zgarishlari va bozor sharoitlari haqida tezkor ma'lumot berish uchun xizmat qiladi. Bunday platformalar sun'iy intellekt yordamida foydalanuvchining talablariga mos ravishda shaxsiylashtirilgan tavsiyalar taqdim etadi.

Blokcheyn va ma'lumotlar tahlili ham, agrobiznesda shaffoflik va ishonchni oshirish uchun muhim vositalardan bo'lib hisoblanadi. Blokcheyn texnologiyasi mahsulotlarning kelib chiqishi, yetkazib berish jarayonlari va sifat standartlarini nazorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, katta ma'lumotlar tahlili orqali iqlim o'zgarishi ta'sirini oldindan bashorat qilish va samarali chora-tadbirlarni ko'rish mumkin.

Yuqoridagi tahliliy mulohazardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, qishloq hududlarida internet va raqamli infratuzilma muammolari hali ham mavjud bo'lib, bu fermerlarning raqamli texnologiyalardan to'liq foydalanishiga to'siq bo'lmoqda. Masalan, ko'pgina qishloq joylarida yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash hali ham yetarli darajada emas, bu esa sun'iy intellekt yoki IoT asosidagi tizimlarning samarali ishlashini cheklaydi.

Talab va investitsiya imkoniyatlari ham muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Aksariyat kichik fermerlar raqamli yechimlarni joriy etish uchun zarur moliyaviy mablag'larga ega emaslar. Davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali moliyaviy yordam va imtiyozli kreditlar ajratilishi fermerlarning texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini oshiradi.

Dehqonlar uchun ham, raqamli savodxonlikni oshirish ham asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Hatto raqamli infratuzilma mavjud bo'lgan holatda ham, fermerlar ushbu texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmasalar, samaradorlikka erishish mushkul bo'ladi. Shuning uchun ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Yuqoridagi tahliliy mulohazardan kelib chiqib shunday yakuniy xulosa qilish mumkinki, qishloq xo'jaligida raqamli yechimlardan foydalanish iqlim o'zgarishiga moslashish va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar fermerlarga real vaqtda ma'lumot taqdim etish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish imkonini beradi. Shuning uchun, hukumat va xususiy sektor hamkorligi ushbu texnologiyalarni keng joriy etish va fermerlarga moliyaviy yordam ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda, raqamli infratuzilmani takomillashtirish, fermerlarning raqamli savodxonligini oshirish va texnologik innovatsiyalarning keng tarqalishini rag'batlantirish orqali agrobiznesni yanada samarali va barqaror qilish mumkin. Shuningdek, investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish va qishloq xo'jaligida raqamli yechimlardan keng foydalanish uchun imtiyozli kredit dasturlarini ishlab chiqish zarur.

Barqaror qishloq xo'jaligini ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash, raqamli texnologiyalarning samaradorligini oshirish va davlat-xususiy hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat agrobiznesning rivojlanishi, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ham ulkan imkoniyatlar yaratadi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/4567334>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-dekabrda qabul qilingan “Agrar ta’lim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 788-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5169543>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-dekabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo‘jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 794-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5179198>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevralda qabul qilingan “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi PF-6159-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5262596?ONDATE=02.10.2024%2000>
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-iyulda qabul qilingan “Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 475-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5544451?ONDATE=31.07.2021%2000>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvarda qabul qilingan “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-16-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/7369703>
7. X.D.Xujakulov, N.N.Asqarov, X.Sh.Xujakulov, “Ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishning ayrim jihatlari”. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2016-yil. B. 1-8. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/1_X_Xojakulov_N_Asqarova.pdf
8. O.B.Rahimov. “Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishning raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari”. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya materiallari to‘plami. 2022-y. B. 76-86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7340410>.
9. N.A.Ashurmetova, A.I.Usmonov. “Qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni qo‘llash istiqbollari”. Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal № 15(100), chast 1 “Novosti obrazovaniya: issledovaniye v XXI veke” Noyabrya , 2023. S. 234-239.
10. A.A.Yadgarov. «Yashil iqtisodiyot sharoitida iqlim o‘zgarishlarining qishloq xo‘jaligiga ta’sirini yumshatish». / “Innovations in Science and Technologies” scientific electronic journal. / SPECIAL ISSUE www.innoist.uz February, 2024 ISSN: 3030-3451 International Scientific Seminar “Green Economy - Successful Future of Uzbekistan”. B. 50-53.
11. “Agroplatforma” axborot tizimi. <https://www.agro.uz/agroplatforma-yagona-davlat-axborot-tizimi/>
12. “Agrosubsidiya” axborot tizimi. <https://www.agro.uz/agrosubsidiya-yagona-axborot-tizimi/>.
13. I.S.Ochilov. Agroklastlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili. Monografiya. “ZEBO PRINT” nashriyoti. ISBN 978-9910-9397-3-0. Toshkent, 2024. - 263 b.
14. I.S.Ochilov. BIO Web of Conferences 140, 06007 (2024). 15 November 2024. Scopus. pp.1-8. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414006007>.